

Zamonaviy avtomobillarda texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyati va bosqichlari

Ikromov Farxod Asqarjon o'gli
Ravshanov Davron Farxod o'gli
Rashidov Shaxzod Sulaymon o'g'li
Qarshi tuman 4-son texnikumi o'qtuvchilari
Email:arhodikromov7@mail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda avtomobillarni texnik xizmatdan o'tkazish va ta'mirlashning ahamiyati, uning turlari hamda bajarilish bosqichlari yoritilgan. Texnik xizmat ko'rsatish jarayonida bajariladigan kundalik ko'rik, rejali texnik xizmat, mavsumiy xizmat va diagnostika ishlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, avtomobillardagi asosiy nosozliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish usullari va ta'mirlash turlari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy avtomobillarda elektron boshqaruv tizimlari va kompyuter diagnostikasining o'rni ham alohida tahlil qilingan. Ishda avtomobilga o'z vaqtida xizmat ko'rsatish uning xizmat muddatini uzaytirishi, yoqilg'i sarfini kamaytirishi hamda harakat xavfsizligini oshirishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Avtomobil, texnik xizmat ko'rsatish, diagnostika, ta'mirlash, dvigatel, tormoz tizimi, elektron boshqaruv bloki, nosozlik, profilaktika, ekspluatatsiya, kapital ta'mir, xavfsizlik, yoqilg'i tejamkorligi.

Avtomobillar bugungi kunda inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat transport vositasi, balki iqtisodiyot, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohalarining muhim elementi hisoblanadi. Avtomobilning uzoq muddat xizmat qilishi, xavfsiz harakatlanishi hamda yoqilg'i tejamkorligi ko'p jihatdan uning o'z vaqtida texnik xizmatdan o'tkazilishiga bog'liq. Shu sababli "Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish" kasbi zamonaviy va doimiy talabga ega mutaxassisliklardan biri hisoblanadi. Texnik xizmat ko'rsatish — bu avtomobilning barcha mexanizmlari va agregatlarini soz holatda saqlashga qaratilgan rejalashtirilgan profilaktik ishlar majmui. U nosozlik yuzaga kelishidan oldin aniqlash va oldini olishga xizmat qiladi. Texnik xizmat quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi: transport vositasining xavfsizligini ta'minlash; ehtiyot qismlarining xizmat muddatini uzaytirish; yoqilg'i sarfini

kamaytirish; ekologik zararlarni kamaytirish; kutilmagan buzilishlarning oldini olish.

Avtomobillarga xizmat ko'rsatish odatda bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Kundalik ko'rik (KK) Har kuni foydalanishdan oldin bajariladi: dvigatel moyi darajasini tekshirish; sovutish suyuqligi holatini tekshirish; shinalar bosimini nazorat qilish; tormoz tizimi ishlashini tekshirish; chiroqlar va signal tizimlarini ko'rish. Birinchi texnik xizmat (TX-1) Har 2000–5000 km yurilgandan so'ng bajariladi: moy va filtrlarni almashtirish; rul mexanizmini tekshirish; akkumulyatorni nazorat qilish; podshipniklarni moylash. Ikkinchi texnik xizmat (TX-2) Har 10000–15000 km dan keyin bajariladi: yoqilg'i tizimini tozalash; tormoz kolodkalarini tekshirish va almashtirish; generator va starter diagnostikasi; dvigatel sozlanishini tekshirish.

Mavsumiy xizmat: Yozgi va qishki foydalanishga tayyorlash: antifriz almashtirish; qishki yozgi shinalar o'rnatish; isitish va sovutish tizimini sozlash. Zamonaviy avtomobillar elektron boshqaruv bloklari bilan jihozlangan. Shuning uchun oddiy ko'z bilan aniqlab bo'lmaydigan nosozliklar kompyuter diagnostikasi orqali aniqlanadi.

Diagnostika quyidagilarni o'z ichiga oladi: sensorlar ishlashini tekshirish; xatolik kodlarini aniqlash; yonilg'i purkash tizimini nazorat qilish; chiqindi gazlar tarkibini tekshirish. Bu usul ta'mirlash vaqtini qisqartiradi va aniq muammoni topishga yordam beradi. Agar nosozlik aniqlansa, ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Ta'mirlash turlari:

Joriy ta'mirlash kichik buzilishlarni bartaraf etish; rezina va filtrlarni almashtirish; kamarlarni yangilash. O'rta ta'mirlash tormoz tizimini tiklash; mufta va uzatma qismlarini almashtirish; sovutish tizimini ta'mirlash. Kapital ta'mirlash dvigatelni to'liq ajratish va yig'ish; porshen, halqa va valni almashtirish; silindr blokini tiklash.

Avtomobil ustasi quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur: mexanika va elektrotexnika asoslarini bilish; diagnostika uskunalaridan foydalanish; xavfsizlik qoidalariga amal qilish; yangi avtomobil texnologiyalarini o'rganib borish. Bugungi kunda avtomobillar elektronlashgani sababli oddiy ustachilik yetarli emas.

Avtomobillarni o'z vaqtida texnik xizmatdan o'tkazish transport vositasining uzoq va xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Profilaktika ta'mirdan ko'ra arzon va samaraliroq hisoblanadi. Shu bois avtomobillarni ta'mirlash va ularga

xizmat ko'rsatish sohasi doimo rivojlanib borayotgan va malakali mutaxassislarga ehtiyoj yuqori bo'lgan kasb hisoblanadi. Kelajakda elektromobillar va aqlli transport vositalari kengayishi bilan bu kasb yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avtomobillar tuzilishi va ekspluatatsiyasi – o'quv qo'llanma
2. Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish asoslari
3. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalari
4. Zamonaviy avtomobillar diagnostikasi bo'yicha qo'llanma

